

Форма запиту на доступ до дослідницьких даних (Data Access Request Form)

Заявник:

- Прізвище, ім'я, по батькові: _____
- Посада: _____
- Афіліяція (кафедра/підрозділ/установа): _____
- Контактні дані (телефон, e-mail): _____

Інформація про дані:

- Назва проєкту / код теми: _____
- Короткий опис запитуваних даних: _____
- Рівень чутливості даних (позначити):

- Внутрішні
- Конфіденційні
- Дуже чутливі

Мета використання даних: _____

Обсяг доступу (вибрати):

- Перегляд даних
- Копіювання/завантаження
- Аналіз у захищеному середовищі

Строк, на який запитується доступ:

з « » _____ 20 р. по « » _____ 20 р.

Підтвердження заявника:

- Зобов'язуюсь використовувати дані виключно з науковою метою, відповідно до принципів FAIR/CARE та умов цього Протоколу.
- Ознайомлений(а) з вимогами щодо конфіденційності, захисту даних та обмеженнями на їх використання.

Підпис заявника: _____ Дата: «_» _____ 20 р.

Рішення:

- Керівник проєкту: Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «__» _____ 20 р.

- Науково-дослідна частина: Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «__» _____ 20 р.

- Комітет з етики досліджень (за потреби): Погоджено Відмовлено

Підпис: _____ Дата: «__» _____ 20 р.